

¡CÉLULAS POLICÍA EN ACCIÓN! LA IMPORTANCIA DE LA MICROGLÍA PARA EL SISTEMA NERVIOSO

Ana León Rodríguez^{1,3}, Jesús M. Grondona^{1,3}, María del Mar Fernández Arjona³, Carmen Pedraza^{2,3}, María Dolores López Ávalos^{1,3}.

¹Universidad de Málaga. Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología. Área de Fisiología Animal (Málaga, España)

²Universidad de Málaga. Departamento de Psicobiología y Metodología en las Ciencias del Comportamiento (Málaga, España)

³Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina-IBIMA Plataforma Bionand (Málaga, España)

Palabras clave: neuroinflamación, microglía, condicionamiento, memoria inmune.

¡Oiga, a la persona que esté leyendo esto! ¿Alguna vez se ha parado a pensar en que situaciones pequeñas (y aparentemente irrelevantes) pueden producir grandes cambios?

Esto parece el nuevo eslogan de una marca de deportes o de la última película que ha estrenado *Ryan Gosling*. Sin embargo, como neurocientífica (esas personas que nos hemos encaprichado con el estudio de la neurociencia) le puedo asegurar que ocurre más veces de las que usted cree.

Pero, antes de todo, ¿qué es la neurociencia? Pues esta es la rama que estudia las características y el funcionamiento del Sistema Nervioso (SN). Este se encarga de recibir, transmitir e interpretar información para poder responder ante ella de manera adecuada. Y, para ello, existen diversos tipos de células que van a participar en esa transmisión de la información o, por otro lado, van a asegurarse de mantener un buen ambiente que la permita.

Además, existen mecanismos que se aseguran de que el SN funcione correctamente, como es el caso de la neuroinflamación. De esta manera, cuando virus o bacterias consiguen llegar al SN se desencadena una respuesta inmune que permite eliminarlos. En este proceso las células de la microglía son las estrellas **[1]**.

La microglía (cariñosamente apodada como “las células policía del cerebro”) son células con numerosas prolongaciones y receptores, que escanean continuamente su alrededor. Cuando detectan una alteración (golpes, virus, bacterias...), ellas se activan (como si se “enfadaran”), cambiando de forma y función. Producen entonces sustancias químicas que buscan eliminar el problema. Una vez lo consiguen, tratan de “relajarse” y hacer que todo vuelva a la normalidad cuanto antes **[2]**. Son las guardianas del orden de nuestro cerebro.

Sin embargo, algunas veces la microglía no es capaz de volver a su estado original de vigilancia, sino que adquiere uno nuevo que se denomina de memoria inmune o condicionado. En este estado, cuando tienen lugar nuevas situaciones inflamatorias (algunas tan comunes como el estrés por un examen), la microglía responde de una manera descontrolada y excesivamente intensa, lo cual va a generar toxicidad en el SN **[2]**. Esta neuroinflamación descontrolada, mantenida en el tiempo, se ha relacionado con una mayor facilidad para desarrollar enfermedades como la depresión, el Alzheimer o incluso la Esquizofrenia **[3]**.

En el Laboratorio de Neuroinflamación de la Universidad de Málaga estamos interesados en dar respuesta a varias preguntas relacionadas con la memoria inmune

de nuestras células policía: ¿qué estímulos hacen que la microglía se enfade de esta manera?, ¿son muy rencorosas, o este enfado se les pasa pronto?, y lo más importante: ¿hay alguna sustancia que nos permita solucionar este problema?

Al igual que la policía protege nuestras ciudades, la microglía se encarga de cuidar de nuestro SNC. Podríamos decir que ponen todo su esfuerzo en que nuestro cerebro esté sano y feliz. Es por esa razón que en nuestro laboratorio se lo agradecemos día a día dedicándonos al completo a su estudio, y buscando las mejores estrategias para que se les pase ese cabreo tan malo cuanto antes.

Fig.1. Esquema de cómo se produce el fenómeno del condicionamiento o memoria inmune de la microglía.

Agradecimientos

Las investigaciones que se han llevado a cabo en el laboratorio en los últimos años han sido financiadas gracias a FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación/_Proyecto SAF2017-83645. La financiación necesaria para la investigadora predoctoral se ha obtenido gracias a contratos predoctorales de la Universidad de Málaga y, en la actualidad, disfruta de un contrato de formación del profesorado (FPU). También se agradece la financiación para realizar estancias de investigación en el extranjero (IMFAHE Foundation, Fulbright Predoctoral Fellowship) así como para la asistencia a congresos (Universidad de Málaga, Sociedad Española de Neurociencia (SENC), International Brain Research Organization (IBRO)).

1. Estes, M. L. & McAllister, A. K. Brain Pathol. 24 (2014) 623-630.
2. Norden, D. M., Muccigrosso M. M. & Godbout J. P. Neuropharmacology 96 (2015) 29-41.
3. Brisch, R., Wojtylak, S., Saniotis, A. et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 272 (2022) 929-945.